

АВРАНГЗЕБ ОЛАМГИР ХУКМРОНЛИГИ ДАВРИДА ДИН МАСАЛАЛАРИ**СОБИРОВ ЖАМШИДБЕК ЗОКИРЖОН ЎҒЛИ****АНДИЖОН ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ ТАРИХ ФАКУЛЬТЕТИ****3-БОСҚИЧ ТАЛАБАСИ**

Аннотация: Ушбу мақолада бобурийзода Аврангзеб Оламгирнинг дин соҳасидаги ислохотлари, уларнинг ҳалққа таъсири ва унинг оқибатлари, кўтарилган кўзғолонлар ҳақида сўз юритилади.

Калит сўзлар: Аврангзеб, дин, мусулмонлар, ҳиндлар, солиқ, Элфинстоун фикри.

Сарой амалдорларидан бири Аврангзеб соғлигини авайлаш мақсадида бироз дам олиши лозимлигини маслаҳат берганида, у шундай жавоб қилган экан:

«Хақ Таоло мени бу дунёда шахзода ва подшоҳ сифатида ўзим учун эмас, балки бошқа бандалари учун яшаш ва меҳнат қилиш учун яратган. Ўшанда ҳам ўзимнинг халоватимни эмас, бошқаларнинг ташвишларини ўйлаш менинг бурчимдир. Менинг бахтим ҳалқимнинг бахтидан ажралмасдир! — Ва яна кўшиб кўйибди: — Хукмдорга юклатилган масъулият борасида доно кишиларда фақат битга фикр бўлиши муҳим. У ҳам бўлса, кийинчилик ва хавф тугилган пайтда уз хаётини гаровга тикиш, агар зарур бўлса, тақдири унинг қўлига топширилиш ҳалқ ҳимояси йўлида қўлда қилич билан шаҳид бўлишдир». [1]

Аврангзеб ўз амалий фаолиятида ана шу ақидаларга риоя қилди. У ўз мамлакатининг иқтисодий, сиёсий ва ижтимоий аҳволи ҳақида қайғуриб қолмасдан, фуқаросининг диний ва ахлоқий эътиқоди ҳақида ҳам қайғуриб, бу соҳада ҳам кўп ўзгаришлар қилди. Дехқон, хунарманд, савдогарларнинг турмушини яхшилашга астойдил киришди ва бу борада қатор тадбирларни амалга оширди. Тахтга чиқиши биланоқ «аҳбоб-лар» деб аталмиш турли хил майда солиқ ва йиғим турларини бекор қилди.

Бу солиқларнинг асосий қисми оддий фуқаро гарданида эди. Шунинг учун салтанат бир неча юз минглаб рупий маблағдан махрум бўлса-да, оддий ҳалқ,

гарданидан ана шу оғир юк олиб ташланди. Солиқ, йиғувчи айрим амалдорларнинг инсофсизлиги туфайли бу солиқларнинг айримлари йиғиб турилса ҳам, Аврангзебнинг бу чора-тадбирлари ўз мамлакатининг иқтисодий аҳволини яхшилашдек улуғ нияти бор эканидан далолат бериб турибди.

Аврангзеб одил шоҳ эди. Инглиз тарихчиси Овингтон бу ҳақда: «Бу буюк шоҳ адолатнинг асосий манбаи экан», деб ёзди. Аврангзеб тинимсиз меҳнат қилар, эрта тонгдан ярим кечагача давлат ишлари билан банд бўларди. Вафотига қадар ҳам фаол меҳнат жараёнидан чиқмади. «Охирги нафас қолгунча меҳнат ва ҳаракатдан қайтиш йук», дер эди у. [2]

Инглиз тарихчиси Эльфингстоун у ҳақда шундай ёзади: «Деккон ўлкасидаги урушлар билан банд бўлиб турган пайтларда ҳам, кексайиб қолган бўлишига қарамай, маъмурий идораларнинг Ҳар бир ишини ўзи кузатиб назорат қилар, кичик лавозимларга ҳам узи одам тайинлар, четдан келган ҳар бир хатни кўздан кечирар, ҳар бир ҳарбий юришнинг, ҳар бир қальани ҳимоя қилиш режаларини ўзи тузиб чиқарди». [3]

Аврангзеб зарб қилинадиган танга пулларга Қуръондан калималар ёзишни ва Навруз байрамини нишонлашни ҳам маън қилди. Раққоса ва созандаларни саройдан қувиб чиқарди, гиёҳвандлик, қимор ўйнаш, ичкиликбозчиликни таъқиқлади. Бузуқ аёлларга эрга тегиш ёки мамлакат ҳудудидан чиқиб кетиш шартини қўйди. Ҳиндларнинг диний байрамларини саройда нишонлашни ҳам ман этди.

Шунингдек, мусулмонлар учун риоя қилиниши лозим булган диний қоидачар ўрнатди, бу қоидаларга риоя қилинишини назорат қилувчи мухтасиблар тайинлаб, уларга катта ҳуқуқлар берди. Бу қоидаларга риоя қилмаган шиа ва сўфийлар ҳам қаттиқ жазога тортилди. У ҳиндларга нисбатан муросасиз бўлиб, уларнинг эски ибодатхоналарини таъмирлашни таъқиқлаб, ҳинд мактаб ва ибодатхоналарини бузиш ҳақида мухтасиб ва маҳаллий ҳокимларга буйруқ берди.

1679 йилнинг апрель ойидан бошлаб ҳиндларга нисбатан жазья солиғи солина бошланди, уларнинг зиёратгоҳларига борганлардан ҳам солиқ ундириш тартиби

қайтадан ўрнатилди. Мусулмон савдогарлари солиқ, тўлашдан озод қилиниб, ҳинд савдогарларидан молининг 5 фоизи миқдорида солиқ, олинадиган бўлди. Солиқ йиғувчи идоралардаги мансабдор ҳиндлар аста-секин лавозимларидан бўшатилади. [4]

Аврангзеб қирқ ёшида тахтга чиққан. Бошқа динларга нисбатан олиб бораётган бу тажовузкорона сиёсати нима билан тугабини яхши тушунарди. Умрининг охиригача ана шу сиёсатдан воз кечмади. Ҳиндларнинг назарида ана шу диний қарашлари туфайли, подшоҳнинг бошқа соҳаларда қилаётган барча ўринли ишларининг аҳамияти ювилиб кетаётгандай эди. Аврангзеб олиб бораётган тажовузкорона сиёсат Акбарнинг ҳолисона дин сиёсатининг акси эди.

Бу ҳол эса бобурийлар салтанатининг чок-чокидан сўкилиб кетишига олиб келди. Натижада жат, сатнахт ва сикхлар бундай сиёсатга қарши кетма-кет исёнлар кутарди. Бу исёнларнинг ҳаммаси бостиричди. Диний эътироздан ташқари, сиёсий, иқтисодий норозиликлар ҳам бир неча бор қўзғолонлар кўтарилиб турди, бироқ, бу исёнлар катта миқёсда бўлмагани учун осонгина бостирилди. Фарблик савдогарлардан португаллар ва инглизлар ҳам исён кўтардилар, улар ҳам Аврангзеб қаҳрига учради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. G'ofurjon Satimov, Boburiyzodalar. – Toshkent: Ma'naviyat, 2003.
2. Turg'un Fayziyev, Bobur va uning avlodlari. – Toshkent: Yozuvchi.
3. Гофуржон Сатимов, Марказий Осиё ва Ҳиндистон тарихида Бобурийлар даври. – Тошкент: Гофур Гулом номидаги нашриёт матбаа ижодий уйи, 2008.
4. Маҳмуджон Нуритдинов, Бобурийлар сулоласи. – Тошкент: Фан.